

TILLARARO LAKUNARLIK VA UNING TURLARI

Iqboloy Fatxiddinova Faroxiddin qizi¹, Fatkhiddinova Iqboloy Faroxiddin qizi²

¹Andijon davlat universiteti Filologiya va tillarni o`qitish (o`zbek tili) ta`lim yo`nalishi 3-bosqich talabasi

²Andijan State University, 3rd year student of Philology and Language Teaching (Uzbek)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636094>

Annotatsiya: Mazkur maqolada lingvokulturologiyaning asosiy birliklaridan biri lakuna hodisasi, uning turlari haqida ma`lumot beriladi.

Annotation: This article describes the phenomenon of lacunae, one of the main units of linguoculturology, and its types.

Kalit so`zlar: lacuna, rus tilshunoslari, o`zbek tilshunoslari, ramzlar, tillararo lacuna, bir til doirasidagi lacuna, tasniflar.

Keywords: lacuna, Russian linguists, Uzbek linguists, symbols, interlinguistic lacuna, lacuna in a language, classifications.

Turli tillardagi matnlarni solishtirsa, ko`pincha bir tilning leksik birligi boshqa tilda muqobil ekvivalentini topa olmasligini ko`rish qiyin emas. Sababi til juda murakkab tizim bo`lib, u o`ziga xos, boshqa tillarga to`g`ri kelmaydi, atrofimizdagi dunyoni ongimizda milliy tafakkurimizga xos tarzda aks ettiradi va mustahkamlaydi. Til nafaqat muloqot vositasi, balki u insonga o`z tajribasini ma`lum bir tarzda tashkil qilish, uni tasniflash, tartibga solish, keyingi avlodga yetkazish imkoniyatini beradi va har bir til buni o`ziga xos tarzda, faqat unga xos birliklar asosida amalga oshiradi.

Biroq, bir til atrofidagi dunyoni yaxshiroq aks ettiradi, ikkinchisi esa yomonroq deb aytish mumkin emas. Tillar bir xil nominativ imkoniyatlarga ega, shuning uchun har qanday ma`no har qanday tilda ifodalanishi mumkin. Shunchaki, bir tilda butun holda taqdim etilgan narsa boshqa tilda ko`proq yoki kamroq bo`linishi, farqlanishi mumkin [1], bir tilda u so`z bilan ifodalanadi, boshqa tilda - so`z birikmasi yoki iboralar bilan. Bularning barchasi voqelik, uning ong va lingvistik semantikada aks etishi kabi omillarning u yoki bu o`zaro bog`liqligi natijasidir.

Hozirgi zamon tilshunosligining o`ziga xos xususiyati o`zaro bog`liq va bog`liq bo`lmagan alohida tillar o`rtasidagi o`xshashlik va farqlarni ochib beruvchi qiyosiy tadqiqotlarning rivojlanishidir. Bunday tadqiqotlar nazariy jihatdan ham, hamda amaliy jihatdan ham olib boriladi. A.I.Smirnitskiy, A.M.Kuznetsov, D.Bolinger, M.M.Kopylenko, I.A.Sternin, Z.D.Popova va boshqalar).

Amaliy jihatdan L.V. Shcherba, E.D. Polivanov, V.N. Yartseva, V.G. Gak, V.D. Arakkin, I. Trier va boshqalar tomonidan, amaliy jihatdan O. Duxachek, E.M. Vereshchagin va V.G. Kostomarov, A.A. Zalevskaya kabi tilshunoslar tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan.

Lakunalar boshqa hodisalardan ko'ra ko'proq ma'lum bir tilning xususiyatlarini boshqalarga nisbatan tavsiflaydi. I. A. Sternin semantikaning milliy o'ziga xosligi namoyon bo'lishining asosiy turlarini ta'riflab beradi, ular tillararo lakunlarni tasniflashda uslubiy ahamiyatga ega.

Bir xalqda boshqa xalqning moddiy madaniyatida mavjud bo'lgan narsa yoki biror narsa belgilari bo'lmaydi. Obyekt belgilarining yo'qligi yoki mos kelmasligi so'zlar ma'nolarining milliy-madaniy o'ziga xosligi bilan bog'liq.

Lakunalar turli tillarda alohida leksik birliklarning milliy xususiyatlardan kelib chiqib ramziy ma'noda ishlatilish jarayonida ham uchraydi, begona til vakili uchun ma'lum bir so'z semantikasida aks etgan ramziy ma'noni anglay olmay, bo'shliq paydo bo'lishida ham kuzatiladi. Rus va nemis xalqi uchun bulbul so'zi sevgi, bahor, noziklik ramzidir, inglizlar bulbulga nisbatan bunday his-tuyg'ularni boshdan kechirmaydilar va Amerikaliklar esa bu haqda umuman bilishmaydi, u yerda bu so'z ekzotizmdir.

Zooleksikada emotiv-assotsiativ o'ziga xoslik, ayniqsa, aniq namoyon bo'ladi. Ingliz tilida "Bring home the bacon" (tarjimasi: cho'chqa go'shtini uyga olib kelmoq) mazmuni oilani ta'minlash uchun pul ishlab topish, ammo cho'chqa hamma xalqlarda ham e'tiqod yuzasidan qaralganda boylik, tansiqlik ma'nosini bermaydi.

Ko'p hollarda ranglar ham ramziy ma'noga ega. Chili, Panama va boshqa bir qator mamlakatlarda yashil rang umid, yaxshi belgi, kelayotgan tongni anglatadi. AQShda bu omad, farovonlik ramzi (dollar pulining rangi), bankirlar yashil rangni zodagonlik tushunchasi bilan bog'laydi. Sariq ruslar orasida xiyonat, nemislar orasida hasad bilan bog'liq. Ko'p xalqlar orasida qora rang yomonlik, yomonlik xabarchisi bo'lib, u motam rangidir, oq rang esa poklik, aybsizlik, quvonch, bayramning rangidir. Ammo Yaponiyada motam rangi qora emas, oq rangda, Xitoyda esa qora rang buyuklik, muvaffaqiyat ramzi. Ekvatorial Afrika xalqlari orasida yaxshi oq kabi va yomon qora kabi qarama-qarshilik umuman yo'q. Bular emotiv-assotsiativ lakuna turiga kiradi.

L.A. Leonova haqli ravishda «lakunalarni aniqlash va tavsiflash muammosining o'zi tilshunoslikda oq dog'dir» deb ta'kidlaydi [2]. Lakuna hodisasi haqida o'z fikrini bayon etgan tilshunoslar kam emas, ammo lakunalarni aniqlash, tavsiflash va tizimlashtirish bilan shug'ullanadigan tadqiqotchilarni

sanab o'tish mumkin (Yu.S. Stepanov, V.L. Muravyov, V.G. Gak, V.I. Jelvis, Yu.A. Sorokin, I A. Sternin, O. A. Ogurtsova, Z. D. Popova, I. Yu. Markovina, L. A. Leonova va boshqalar). Shu bilan birga, har bir kishi bu hodisani o'ziga xos tarzda tavsiflaydi, shuning uchun u yoki bu aniqlangan va tavsiflangan turdagi lakunalar, albatta, tadqiqotchining nomi bilan bog'liq. Lakunlarni tizimlashtirishga qaratilgan mavjud urinishlar ham "nominal" hisoblanadi. Diaxron va sinxron jihatdan to'liqroq leksik lakunalarning tasnifi V.B. Muravyevga tegishli. Ekstralingvistik lakunalar tasniflaridan eng batafsili Yu. A. Sorokin tomonidan yaratilgan. Shuningdek, alohida lingvistik lakunalar I.A. Sternin, I.Yu. Markovina, B. Xaritonova, L.A. Leonova, I.V. Tomasheva, A.I. Belov va boshqalar tomonidan o'rganilgan.

O'zbek tilshunosligida lakunalar haqida D. Xudoyberganova va Sh. Usmonova monografiyalaridan ma'lumot topish mumkin.

D.Xudoyberganova tasnifiga ko'ra, subyektiv yoki milliy psixologik lakunalar, faoliyat-kommunikativ lakunalar, matniy lakunalar, madaniy makondagi lakunalar, etnografik lakunalarga bo'linadi.

Aniqlangan va nazariy jihatdan mumkin bo'lgan lakunalar sinxron va diaxron, lingvistik (lingvistik, nutqiy) va ekstralingvistik (matniy va madaniy) ga bo'linadi.

Biror xalqning muayyan davriga tegishli bo'lgan lingvomadaniy o'zgarishlarni o'rganadigan yo'nalish diaxronik lingvokulturologiya hisoblanadi.

I.V. Tomashev: "Tillarni taqqoslashda yuzaga keladigan lakunalar tilga oid yoki lingvistik deb ataladi", - deb yozadi, - bu o'z navbatida leksik, grammatik va stilistik, to'liq, qisman yoki kompensatsiyalangan bo'lishi mumkin" [3]. Lakuna ustida ish borgan olimlar ishlarini o'rgangan holda uning barcha turlarini jamlab chiqdik.

Avvalo, ular 2 asosiy turga bo'linadi :

1. Tillararo lakunalar
2. Bir til dopirasidagi (ichki) lakunalar

Bir til doirasidagi lakunalar bir til tarkibidagi sheva va adabiy til qiyosida uchrovchi, yoki matniy lakunalar (o'quvchi o'z zamonasidan oldingi davrda yozilgan matnlarni o'qiyotganda hosil bo'luvchi bo'shliqlar) va boshqalardir.

Tillararo lakunalar esa mutlaq, nisbiy, vektorli, kamyob, xususiy, stilistik, etnografik, matniy (begona madaniyat matnida uchrovchi), nutqiy (qisman, kompensatsiyalangan, to'liq), grammatik, emotiv (konnotativ, assotsiativ), nol ko'rsatkichli lakunalar, aralash, motivlangan, motivlanmagan, tizimli, gipernimik, giponimik, shakliy, yashirin kabi turlarga bo'linadi.

Lakunalarining ushbu uzundan- uzoq turlarga bo`linishi bu hodisaning qachon, qayerda va qay holda uchrashiga ko`ra bo`ladi. Ko'rsatilgan lakuna turlarining har bir guruhini keyingi ishlarimizda tavsiflashga harakat qilamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дудченко В.В. Соотношение лексем одной тематической группы в русском и немецком языках //Сопоставительно-семантические исследования русского языка. - Воронеж, 1980. - С. 46 - 49.
2. Леонова Л.А. Семантические и структурные аспекты антилакун в двуязычной ситуации //Структурные аспекты слова и словосочетания. - Калинин, 1980. - С. 35 - 42.
3. Томашева И.В. Понятие "лакуна" в современной лингвистике. Эмотивные лакуны //Язык и эмоции. - Волгоград: Перемена, 1995. - С. 50 - 60